

آلودگی دریاها، آلودگی آبها کار از آب گذشته است؛

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی
دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی
PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

تامین آب سالم همواره یکی از دغدغه‌های بشر است. دغدغه‌ای که امروزه با توسعه صنایع و مصرف کودهای شیمیایی بیشتر هم شده است. رهاسازی فاضلاب صنایع در محیط زیست و افزایش آلودگی خاکها در اثر استفاده از کودهای شیمیایی باعث شده تا محیط زیست، خاک و به تبع آن آب مصرفی بیشتر آلوده شود. آلودگی آب، یکی از بزرگترین مشکلات در دنیای امروز می‌باشد که با پیشرفت و توسعه کشورها رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر، با رشد صنعت و روی کار آمدن کارخانجات و صنایع مختلف، مواد آلی، غیر آلی، معدنی و انواع باکتری و ویروس و ذرات معلق به منابع زیرزمینی آب و آب‌های سطحی وارد شده اند. با ورود این آلاینده‌ها به آب تغییرات در بو، رنگ و طعم منابع آبی ایجاد شده و تهدیدی بزرگ برای سلامتی محیط زیست و انسان محسوب می‌گردد. آمارها نشان داده است که نزدیک به ۱,۵ میلیارد نفر در دنیا آب نوشیدنی سالم ندارند و حدود ۵میلیون نفر، سالانه در دنیا به علت آب‌های آلوده و بیماری‌های مرتبط با آلودگی آب می‌میرند. بیش از ۷۰٪ سطح سیارات را اقیانوس‌ها فرا گرفته است. ناخالصی‌های فاضلاب، فضولات و آلودگی‌های نفتی، اقیانوس‌ها را نیز تحت الشعاع قرار داده است و بیشتر سواحل را آلوده کرده است. این آلودگی‌ها بیشتر محدود به حوالی سواحل اقیانوس‌ها و دریاهاست؛ چون بخش عظیمی از باکتری‌های فاضلاب‌ها، بیشتر جانوران و آبزیان نزدیک به ساحل را در معرض خطر قرار داده و از بین می‌برد. در این مقاله راهکارهای جلوگیری از آلودگی و پاکسازی آب‌ها را بررسی خواهیم کرد.

واژگان کلیدی: آب، آلودگی آب، تصفیه آب، آلودگی دریاها